

Catálogo de Variedades de Feijão Cultivadas em Portugal

ESAS

BPGV-DRAPN

*“ O feijão, como alimento, é para o nosso povo, de grande importância,
basta dizer que faz parte da economia doméstica alimentar, diária”*

Augusto José de Oliveira, 1946

Um trabalho de :

Ana Filipa Gonçalves Lima

David Vila Pires

Escola Secundária Alberto Sampaio

Coordenação:

Aida Reis

Banco Português de Germoplasma Vegetal, Direcção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte

Braga, Maio de 2007

Originário do continente Americano, o feijão foi introduzido na Europa no século XVI. Em Portugal esta cultura chegou pouco depois da sua introdução na Europa, constituindo ainda hoje uma importante componente na alimentação da população rural.

A selecção exercida sobre o feijoeiro ao longo do tempo, incidiu sobre alguns aspectos relacionados com as sementes, nomeadamente cor, forma, tamanho e características organolépticas. No nosso país está reconhecida a existência de diferentes tipos comerciais de feijão. Neste trabalho pretendeu-se fazer uma compilação de várias variedades de feijão comercializadas em Portugal. Não se trata de uma recolha exaustiva, mas apenas uma pequena contribuição para a valorização do nosso importante património genético.

Phaseolus vulgaris L.

Feijão Amarelo
Peso 100 grãos: 23 g
Forma: Cubóide
Origem: Braga

Feijão Amêndoa
Peso 100 grãos: 54 g
Forma: Cubóide
Origem: Viseu

Feijão Apatalado
Peso 100 grãos: 53 g
Forma: Cubóide
Origem: Coimbra

Feijão Avinhado
Peso 100 grãos: 62 g
Forma: Reniforme
Origem: Portalegre

Feijão Bencanta

Peso 100 grãos: 71 g

Forma: Reniforme

Origem: Comercial

Feijão Bico de Foice

Peso 100 grãos: 46 g

Forma: Reniforme

Origem: Portalegre

Feijão Bolinhas

Peso 100 grãos: 60 g

Forma: Oval

Origem: Aveiro

Feijão Boneco

Peso 100 grãos: 61 g

Forma: Reniforme

Origem: Faro

Feijão Branco Manteiga

Peso 100 grãos: 57 g

Forma: Reniforme

Origem: Comercial

Feijão Branco Miúdo

Peso 100 grãos: 29 g

Forma: Oval

Origem: Braga

Feijão Branco Rebolinho

Peso 100 grãos: 29 g

Forma: Oval

Origem: Viseu

Feijão Brasileiro

Peso 100 grãos: 61 g

Forma: Reniforme

Origem: Viana do Castelo

Feijão Calote

Peso 100 grãos: 60 g

Forma: Reniforme

Origem: Faro

Feijão Cana

Peso 100 grãos: 57g

Forma: Reniforme

Origem: Portalegre

Feijão Canário

Peso 100 grãos: 35g

Forma: Reniforme

Origem: Porto

Feijão Carrega a Burra

Peso 100 grãos: 45g

Forma: Cubóide

Origem: Portalegre

Feijão Castanho

Peso 100 grãos: 29 g

Forma: Cubóide

Origem: Viana do Castelo

Feijão Catarino

Peso 100 grãos: 57 g

Forma: Cubóide

Origem: Comercial

Feijão Coelhoinho

Peso 100 grãos: 57 g

Forma: Oval

Origem: Faro

Feijão Cor de Vinho

Peso 100 grãos: 44 g

Forma: Oval

Origem: Viana do Castelo

Feijão Cornudo
Peso 100 grãos: 56 g
Forma: Reniforme
Origem: Castelo Branco

Feijão Cotinho
Peso 100 grãos: 56 g
Forma: Redondo
Origem: Vila Real

Feijão D. Carlos
Peso 100 grãos: 50 g
Forma: Cubóide
Origem: Évora

Feijão de Nisa
Peso 100 grãos: 51 g
Forma: Reniforme
Origem: Santarém

Feijão de Santa Helena

Peso 100 grãos: 48 g

Forma: Reniforme

Origem: Portalegre

Feijão do Linho

Peso 100 grãos: 30 g

Forma: Reniforme

Origem: Braga

Feijão Duas Caras

Peso 100 grãos: 67 g

Forma: Reniforme

Origem: Viseu

Feijão Escaravelho

Peso 100 grãos: 34 g

Forma: Cubóide

Origem: Vila Real

Feijão Esmeralda

Peso 100 grãos: 50 g

Forma: Reniforme

Origem: Comercial

Feijão Farrobo

Peso 100 grãos: 50 g

Forma: Oval

Origem: Faro

Feijão Fartura de Trepar

Peso 100 grãos: 80 g

Forma: Reniforme

Origem: Comercial

Feijão Fidalgo

Peso 100 grãos: 59 g

Forma: Reniforme

Origem: Viseu

Feijão Foicinha de Trepur

Peso 100 grãos: 58 g

Forma: Cubóide

Origem: Comercial

Feijão Francês Anão

Peso 100 grãos: 45 g

Forma: Reniforme

Origem: Comercial

Feijão Garrocho

Peso 100 grãos: 37 g

Forma: Cubóide

Origem: Faro

Feijão João Vaz

Peso 100 grãos: 46 g

Forma: Cubóide

Origem: Portalegre

Feijão Lágrima de Cristo

Peso 100 grãos: 65 g

Forma: Reniforme

Origem: Viseu

Feijão Macaco

Peso 100 grãos: 67 g

Forma: Cubóide

Origem: Santarém

Feijão Manata

Peso 100 grãos: 57 g

Forma: Reniforme

Origem: Comercial

Feijão Manteiga

Peso 100 grãos: 39 g

Forma: Reniforme

Origem: Coimbra

Feijão Malhado

Peso 100 grãos: 87 g

Forma: Cubóide

Origem: Santarém

Feijão Maravilha

Peso 100 grãos: 46 g

Forma: Reniforme

Origem: Faro

Feijão Moleiro

Peso 100 grãos: 28 g

Forma: Cubóide

Origem: Braga

Feijão Pardo

Peso 100 grãos: 49 g

Forma: Cubóide

Origem: Faro

Feijão Patareco

Peso 100 grãos: 48 g

Forma: Cubóide

Origem: Comercial

Feijão Preto Miúdo

Peso 100 grãos: 19 g

Forma: Cubóide

Origem: Viana do Castelo

Feijão Rainha Santa

Peso 100 grãos: 62 g

Forma: Reniforme

Origem: Viseu

Feijão Rajado

Peso 100 grãos: 55 g

Forma: Reniforme

Origem: Comercial

Feijão Ratinho

Peso 100 grãos: 45 g

Forma: Cubóide

Origem: Vila Real

Feijão Rei das Foices

Peso 100 grãos: 55 g

Forma: Cubóide

Origem: Viseu

Feijão Reijadas

Peso 100 grãos: 49 g

Forma: Cubóide

Origem: Viana do Castelo

Feijão Sangue de Boi

Peso 100 grãos: 58 g

Forma: Reniforme

Origem: Faro

Feijão Tarreste

Peso 100 grãos: 28 g

Forma: Reniforme

Origem: Viana do Castelo

Feijão Tripeiro

Peso 100 grãos: 46 g

Forma: Oval

Origem: Comercial

Feijão Vaquinha

Peso 100 grãos: 51 g

Forma: Oval

Origem: Portalegre

Feijão Vermelho

Peso 100 grãos: 42 g

Forma: Cubóide

Origem: Porto

Phaseolus coccineus L.

Feijoca ou Feijão de 7 Anos

Peso 100 grãos: 99 g

Forma: Reniforme

Origem: Braga

Feijão Sapo

Peso 100 grãos: 110 g

Forma: Reniforme

Origem: Viana do Castelo

Origem das amostras:

BPGV (Amêndoa, Apatalado, Avinhado, Bico de Foice, Bolinhas, Boneco, Branco Miúdo, Branco Rebolinho, Brasileiro, Calote, Cana, Canário, Carrega a Burra, Castanho, Coelhoinho, Cor de Vinho, Cornudo, Cotinho, D. Carlos, De Nisa, De Santa Helena, Do Linho, Duas Caras, Escaravelho, Farrobo, Feijoca, Fidalgo, Garrocho, João Vaz, Lágrima Cristo, Macaco, Manteiga, Malhado, Maravilha, Moleiro, Pardo, Preto Miúdo, Rainha Santa, Ratinho, Rei das Foices, Sangue de Boi, Sapo, Tarreste, Vaquinha, Vermelho)

Alípio Dias (Bencanta, Branco Manteiga, Catarino, Esmeralda, Francês Anão, Manata, Patareco, Tripeiro)

Hortícola de Coimbra (Fartura de Tregar, Foicinha de Tregar, Rajado)

Particulares (Amarelo, Reijadas)

Agradecimentos:

Alípio Dias

Casa César Santos